

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадириевна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTICHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

УДК – 616.133.33 – 007.271 – 0039.36 – 036.1

Хазраткулов Рустам БафоевичРеспубликанский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии**Мусоев Сардор Мизробович**Многопрофильная клиника центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников**Расулов Шавкат Орзикулович**Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии**Абдуллаев Наби Куддашович**Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников,
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии**БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419131>**АННОТАЦИЯ**

Болезнь Моямоя (БММ) — редкое заболевание сосудов головного мозга, характеризующееся длительной и прогрессирующей окклюзией крупных внутричерепных артерий. Встречается преимущественно у населения Восточной Азии. Большинство случаев БММ являются спорадическими, но есть небольшой процент семейных случаев. Сообщается, что тип наследования — аутосомно-доминантный с неполной пенетрантностью. Исследования показывают, что ген предрасположенности к БММ расположен на хромосоме 17. Клиническая картина варьирует и зависит от возраста и географического региона пациента. У детей в основном наблюдаются неврологические эпизоды, связанные с ишемией, тогда как БММ у взрослых может проявляться как ишемическим событием, так и внутричерепным кровоизлиянием (ВЧК). Золотым стандартом диагностики является церебральная ангиография, которая выявляет «дымчатый» вид артерий у основания черепа, что и дало заболеванию такое название. Лечение в основном хирургическое и включает процедуры прямой и непрямой ревазуляризации, предупреждающие рецидивы как ишемического, так и геморрагического инсульта. Однако в настоящее время растет популярность комбинированных процедур ревазуляризации благодаря исследованиям, показывающим лучшие долгосрочные результаты.

Ключевые слова: болезнь моямоя, артериопатия, церебральная ангиография, ревазуляризация, повторные инсульты, синдром гиперперфузии.

Hazratkulov Rustam BafoevichRepublican Scientific and Practical
Medical Center of Neurosurgery**Sardor Musoev Mizrobovich**Center for the Development of Professional
Qualifications of Medical Workers**Rasulov Shavkat Orzikulovich**Republican Scientific and Practical
Medical Center of Neurosurgery**Abdullaev Nabi Kuldashovich**Center for the Development of Professional
Qualifications of Medical Workers,
Republican Scientific and Practical
Medical Center of Neurosurgery**MOYAMOYA DISEASE: REVIEW OF CURRENT LITERATURE****ANNOTATION**

Moyamoya disease (MD) is a rare cerebrovascular disease characterized by long-term and progressive occlusion of large intracranial arteries. It is found predominantly in the population of East Asia. Most cases of MD are sporadic, but there is a small percentage of familial cases. The mode

of inheritance is reported to be autosomal dominant with incomplete penetrance. Research shows that the susceptibility gene for MD is located on chromosome 17. The clinical presentation varies and depends on the age and geographic region of the patient. Children mainly experience neurological episodes associated with ischemia, whereas MD in adults can present as both an ischemic event and intracranial hemorrhage (ICH). The gold standard for diagnosis is cerebral angiography, which reveals the “smoky” appearance of the arteries at the base of the skull, which gives the disease its name. Treatment is mainly surgical and includes direct and indirect revascularization procedures to prevent recurrence of both ischemic and hemorrhagic stroke. However, combination revascularization procedures are now growing in popularity due to studies showing better long-term results.

Keywords: moyamoya disease, arteriopathy, cerebral angiography, revascularization, recurrent strokes, hyperperfusion syndrome.

Hazratqulov Rustam Bafoevich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Musoyev Sardor Mizrobovich

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazining ko'p tarmoqli klinik markazi

Rasulov Shavkat Orziqulovich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Abdullayev Nabi Quldashovich

Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini rivojlantirish markazi,

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

MOYAMOYA KASALLIGI: ADABIYOT TAHLILI

ANNOTATSIYA

Moyamoya kasalligi (MMK) - yirik intrakranial arteriyalarning uzoq muddatli va progressiv okklyuziyasi bilan tavsiflangan kam uchraydigan serebrovaskulyar kasallik. U asosan Sharqiy Osiyo aholisida uchraydi. MMK holatlarining aksariyati sporadik, ammo oilaviy holatlarning kichik foizi mavjud. Irsiyalanish usuli autosom dominant bo'lib, to'liq penetratsiyaga ega emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, MMK uchun sezuvchanlik geni 17-xromosomada joylashgan. Klinik ko'rinish turlicha bo'lib, bemorning yoshi va geografik mintaqasiga bog'liq. Bolalar asosan ishemiya bilan bog'liq nevrologik epizodlarni boshdan kechirishadi, kattalarda esa MMK ham ishemik hodisa, ham intrakranial qon ketish (IQK) sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Tashxis qo'yishning oltin standarti miya angiografiyasi bo'lib, u bosh suyagining tagida arteriyalarning "tutunli" ko'rinishini ochib beradi va bu kasallik nomini beradi. Davolash asosan jarrohlik bo'lib, ishemik va gemorragik insultning takrorlanishining oldini olish uchun bevosita va bilvosita revaskulyarizatsiya jarayonlarini o'z ichiga oladi. Biroq, uzoq muddatli yaxshi natijalarni ko'rsatadigan tadqiqotlar tufayli kombinatsiyalangan revaskulyarizatsiya muolajalari endi yuqori aktuallik ko'rsatib etmoqda.

Kalit so'zlar: moyamoya kasalligi, arteriopatiya, miya angiografiyasi, revaskulyarizatsiya, takroriy insult, giperperfuzion sindrom.

Введение.

Болезнь Моямыя (БММ) — редкое заболевание, встречающееся с разной частотой в разных географических регионах. Она характеризуется хроническим и прогрессирующим стенозом дистального отдела внутренней сонной артерии (ВСА) и ее притоков — передней мозговой артерии (ПМА) и средней мозговой артерии (СМА). Он получил свое название от мутных дымчатых сосудов, образующихся в основании черепа, что видно на цифровой субтракционной ангиографии [1]. Наибольшее количество случаев наблюдается в Восточной Азии, где страдают больше женщин, чем мужчин. Хотя большинство случаев являются спорадическими, около 10–15% пациентов имеют семейный анамнез БММ. Хотя этиология не установлена, исследования указывают на вовлечение 17-й хромосомы [2]. За пределами Восточной Азии заболеваемость в таких регионах, как Северная Америка, может снизиться до 0,09/100 000 человек, хотя в последнее время наблюдается тенденция к росту [1]. БММ сохраняет классическую картину бимодального возрастного распределения. Первый пик приходится на возраст около пяти лет, второй — около 40 лет. В детской возрастной группе преобладает ишемический профиль. У взрослых возможна как ишемия, так и внутричерепное кровоизлияние (ВЧК) [3].

Диагноз ставят с помощью церебральной ангиографии. Неинвазивная визуализация включает компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную ангиографию (МРА) [4]. Ранее двустороннее поражение было обязательным критерием диагностики БММ. С увеличением количества случаев БММ у пациентов с односторонней окклюзией диагностические критерии были пересмотрены и теперь включают также одностороннюю картину [4]. Лечение в основном хирургическое. Для улучшения кровообращения в пораженной области проводят прямые и непрямые операции ревааскуляризации [5]. В этой статье будут

рассмотрены изменения в нашем понимании заболевания и его лечения на основе существующей литературы.

Цель.

Цель статьи — провести анализ современной литературы и изучение по различным аспектам БММ, включая, помимо прочего, этиологию, диагностику и лечение.

Этиология.

Несмотря на недавние исследования генетики БММ, этиология остается во многом неясной. Хромосома 17 была идентифицирована как носительница гена предрасположенности к БММ, особенно среди людей, живущих в Восточной Азии [4]. Сравнительное исследование отметило наличие генетического предрасположения и пришло к выводу, что семейному БММ больше подвержены женщины [8]. Некоторые исследования также показали, что тип наследования является аутосомно-доминантным, а пенетрантность неполная при семейном БММ [9]. Исследование ассоциаций по всему геному и локусу было проведено Kamada et al. которые обнаружили RNF213 как первый ген предрасположенности к БММ [10]. Впоследствии они документально подтвердили, что p.R4859K является основателем миссенс-мутации в RNF213. Более высокая частота носительства p.R4859K в определенных географических регионах, таких как Япония, может объяснить более высокую распространенность БММ в Восточной Азии по сравнению с западными странами. Одно исследование «случай-контроль» также показало, что p.R4859K связан с аутоиммунным и атеросклеротическим квази-БММ [11].

Патогенез.

Прямой эффект мутации RNF213 на развитие БММ и квази-БММ еще предстоит выяснить. Однако было высказано предположение о нескольких механизмах. Одним из таких механизмов является то, что присутствие провоспалительных цитокинов в дополнение к мутированному RNF213 приводит к

усиление ангиогенеза [12]. В эксперименте также была указана способность мутированного RNF213 вызывать изменения, наблюдаемые в БММ, без каких-либо дополнительных нарушений. Его проводили на мышах только с миссен-мутацией р.К4828К в RNF213. Было замечено, что не было значительных изменений в диаметре сосудов или ремоделировании сосудов после перевязки общей сонной артерии между мутированными мышами и мышами дикого типа [13]. Другое исследование продемонстрировало более высокую экспрессию матриксной металлопротеиназы (ММП)-9 у мышей, по RNF213. Уровни ММП-9 также повышены у пациентов с БММ, что позволяет предположить возможную связь между ними [14]. Наба и др. обнаружили повышенный уровень фактора роста гепатоцитов (HGF) в спинномозговой жидкости (СМЖ) и пораженных артериях у пациентов с БММ. HGF является мощным индуктором ангиогенеза, и повышенные уровни у пациентов указывают на его вероятную роль в патогенезе [15]. Повышение основного фактора роста фибробластов (bFGF) в спинномозговой жидкости документировано при БММ, и его уровни могут также помочь в прогнозировании статуса ангиогенеза после ревазуляризации [16]. В одном исследовании также было обнаружено повышенное количество циркулирующих эндотелиальных клеток-предшественников, что может объяснить наличие коллатеральной сосудистой сети при БММ [18].

Клинические особенности.

БММ может иметь несколько проявлений, частично зависящих от возраста и географического региона [4,19]. Существует разница в клинических профилях в США, где наблюдается более низкий уровень внутречерепных кровотечений у пациентов с БММ, по сравнению с Азией [19].

Ишемия.

Ишемическое событие является наиболее частым начальным проявлением. Исследование, проведенное у 528 пациентов в Китае, продемонстрировало, что в большинстве случаев БММ сопровождается ишемией. Геморрагическая картина чаще встречалась у взрослых пациентов. Они также сообщили, что ишемический тип имеет лучший прогноз и более низкую частоту повторных кровотечений [20]. Ишемическое событие может проявляться либо как транзиторная ишемическая атака (ТИА), либо как ишемический инсульт. Основной причиной является окклюзия сосудов, приводящая к гипоперфузии головного мозга. Было показано, что некоторые факторы, такие как гипервентиляция, плач и игра на таких инструментах, как губная гармошка или флейта, усугубляют симптомы ишемии [4]. Переднее кровообращение вовлекается чаще, чем заднее [4].

Описано, что картина инфаркта при БММ отличается от обычного инсульта. Исследование было проведено на пациентах с БММ, перенесших острый инфаркт мозга. Атипичный паттерн на диффузионно-взвешенной МРТ (сотовый, атипичный территориальный и извилистый) наблюдался чаще, чем типичный паттерн инсульта (глубокий лакунарный, множественный, пограничный и территориальный) [21]. Также была изучена связь между тяжестью заболевания и местом поражения. Исследование показало, что поражение коры приводит к более тяжелому заболеванию, чем поражение подкорки [22]. При этом задний инсульт (поражающий теменно-затылочную область) ассоциировался с более высокой тяжестью заболевания по сравнению с поражением переднего кровообращения (лобно-височного) [22].

Наличие варианта генотипа RNF213 также влияет на тяжесть заболевания. Гомозиготное присутствие варианта с.14576G>A в RNF213 связано с более ранним возрастом возникновения инфарктов и вовлечением заднего кровообращения (более тяжелое заболевание) по сравнению с гетерозиготами [22,23]. Это было дополнительно задокументировано в отчете о случае братьев и сестер с гомозиготной и гетерозиготной экспрессией варианта с.14576G>A, в котором гомозигота имела более раннее начало БММ с быстрым прогрессированием заболевания [24]. Рецидивирующие ишемические инсульты могут приводить к таким осложнениям у детей, как задержка развития и умственная

отсталость [25]. Имеется сообщение об англосаксонском ребенке с БММ, у которого преимущественно наблюдалась деменция [26].

Кровотечение.

ВМК встречается чаще у взрослых, чем у детей [3]. Еще чаще оно встречается у взрослых старше 40 лет. Геморрагическая БММ чаще всего проявляется нарушением сознания [1]. Замечено, что кровотечение чаще возникает в передних участках, зависимых от кровообращения [4]. В проспективном когортном исследовании было обнаружено, что наличие церебральных микрокровоизлияний (ЦМК) является фактором риска внутрижелудочкового кровоизлияния. Расположение ЦМК также влияло на исход: например, ЦМК, расположенный в глубоком и перивентрикулярном белом веществе, имел больше шансов на последующее желудочковое кровотечение, чем ЦМК в любом другом месте [27].

Другие особенности.

ММД иногда может проявляться судорогами, что, вероятно, является следствием повреждения, вызванного ишемией [4]. В исследовании Seol et al. о сильной головной боли сообщалось примерно у 21% детей [28]. Было высказано предположение, что перераспределение и снижение кровотока в головном мозге приводят к головным болям у детей [28]. При БММ наблюдаются различные непроизвольные движения, наиболее типичным из которых является хорей. Снижение кровоснабжения базальных ганглиев и таламокортикальных цепей является предполагаемым механизмом хорей [29].

Диагностика.

Церебральная ангиография является золотым стандартом исследования [1]. Как было предложено японским исследовательским комитетом в 1997 году, окончательный диагноз БММ требует следующих данных при церебральной ангиографии: (1) окклюзия терминальной части ВСА или проксимальной части ПМА/СМА, (2) аномальная сеть сосудов вблизи стенозированного сосуда и (3) двустороннее участие [30]. В 2012 году были внесены изменения, включившие результаты МРА в критерии окончательного диагноза. Случаи с односторонним поражением были отнесены к категории вероятных БММ [1]. Стадия МРА включает следующие: (1) окклюзию терминальной части ВСА или проксимальной части ПМА/СМА. (2) наличие аномальных сосудов в базальном ганглии, что также можно диагностировать по множественным потокам пустот на МРТ головного мозга и (3) результаты двусторонней ангиографии [31]. Крайне важно исключить другие дифференциальные диагнозы - атеросклероз, нейрофиброматоз 1 типа, менингит, аутоиммунные заболевания, черепно-мозговую травму и т. д. [31].

Ангиографическая стадия БММ, предложенная Сузуки, не коррелирует с тяжестью заболевания, но объясняет патологические изменения, наблюдаемые с течением времени у каждого пациента [32]. Эти стадии достаточно хорошо демонстрируют преобразование внутренней сонной и внешней сонной артерии. Начальные стадии (1-3 стадии) характеризуются окклюзией дистального отдела ВСА с развитием мюмоля сосудов. Поздние стадии (стадии 4-5) имеют анастомоз из наружной сонной артерии (НСА) с последующим затуханием аномальных сосудов. Последняя стадия (стадия 6) характеризуется исчезновением ВСА [32].

Подтверждающие выводы.

МРТ: Неспецифические признаки, такие как «знак плюща» и «признак кисти», можно оценить на МРТ [33, 34]. Симптом Плюща характеризуется диффузным лептоменингеальным усилением, что видно на инверсионно-восстановительных изображениях с ослаблением жидкости (FLAIR) или магнитно-резонансных изображениях с контрастным усилением [35]. Симптом кисти характеризуется повышенной видимостью глубоких медуллярных вен, лучше всего видимых на МРТ, взвешенной по чувствительности [36].

Электроэнцефалография (ЭЭГ): высоковольтные медленные волны на ЭЭГ развиваются после окончания гипервентиляции у детей с БММ, у которых наблюдается церебральная ишемия. Это также известно, как феномен «перестройки» [37].

Гистопатология: Гистопатологический анализ хирургических образцов может помочь в подтверждении диагноза БММ. Характерные находки включают утолщение интимы артерий проксимальной части ВСА, истончение медиальной стенки и волнистость внутренней эластичной пластинки ПМА/СМА/ЗМА, а также перфорирование сосудистых каналов вокруг виллизиева круга [31].

Церебральный кровоток: однофотонная эмиссионная компьютерная томография (СВФ-СПЕКТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ): СВФ-СПЕКТ и ПЭТ успешно применяются для оценки мозгового кровотока (СВФ), что имеет важное значение для диагностики и определения стадии. Тяжесть церебральной ишемии/инфаркта при БММ (ишемический тип) [31]. Кроме того, низкий СВФ также является показанием к реваскуляризирующей операции [31].

Острая фаза.

Лечение острого случая ишемического инсульта, вызванного БММ, в основном симптоматическое [30]. Внутривенное введение тканевого активатора пламиногена противопоказано при БММ ишемического типа [31]. Аспирин следует назначать детям с острым передним ишемическим инсультом, вызванным БММ [36]. При геморрагических проявлениях прием антитромбоцитарных и антикоагулянтных препаратов следует немедленно прекратить и рассмотреть антигипертензивную терапию, если артериальное давление равно или превышает 180/105 [31].

Хроническая фаза.

Аспирин рекомендуется для вторичной профилактики инсульта, но первоочередной задачей является обследование пациента на предмет хирургической реваскуляризации [31]. Чрезвычайную осторожность следует проявлять у пациентов, длительно принимающих аспирин, из-за риска геморрагической трансформации [31]. Клопидогрель следует назначать пациентам, которые не переносят аспирин [31]. В качестве альтернативы можно использовать цилостазол, еще один антиагрегантный препарат. Было проведено исследование для сравнения эффективности клопидогреля и цилостазола в улучшении показателей нейропсихологических тестов. У нехирургических взрослых с ишемической БММ цилостазол был связан с лучшим улучшением когнитивных функций, чем клопидогрель [21, 23]. Антитромбоцитарные препараты не рекомендуются бессимптомным взрослым из-за риска развития ВЧК почти у половины пациентов [31].

Хирургическое лечение.

Хирургическое лечение включает в себя прямую, непрямую и комбинированную (прямую и непрямую) реваскуляризацию [1]. Хирургическое вмешательство имеет преимущество перед консервативным лечением в снижении частоты рецидивов инсульта [1,38]. У детей БММ протекает быстро и имеет плохой прогноз. Поэтому хирургическая реваскуляризация рекомендуется при БММ в молодом возрасте [32].

Прямая реваскуляризация.

Ярким примером процедуры прямой реваскуляризации является шунтирование поверхностной височной артерии (STA) – МСА. В зависимости от зоны ишемии также можно использовать анастомоз STA-АСА или затылочная артерия-РСА [1]. Недавний метаанализ установил превосходство прямой над непрямой реваскуляризацией в снижении риска инсульта [30]. Традиционно процедуры реваскуляризации использовались только при ишемическом БММ из-за отсутствия исследований по процедурам реваскуляризации, проводимых при геморрагическом ММД [29]. Тем не менее, исследование Japan Adult Moyamoya (JAM) сообщило о своих результатах, которые доказали, что прямое шунтирование снижает риск повторных кровотечений и при геморрагическом БММ. Исследование задокументировало значительную разницу между консервативными и хирургическими пациентами на основании анализа Каплана-Мейера [2, 14]. Шунтирование STA-МСА также облегчает сильные головные боли у пациентов с ишемической БММ за счет увеличения СВФ [25, 26].

Одним из наиболее частых осложнений после прямого шунтирования является синдром гиперперфузии (СГ), который

характеризуется увеличением СВФ, что приводит к неврологическим осложнениям, таким как ВЧК и неврологическим дефицитам [43]. Для диагностики гиперперфузии можно использовать МРТ, КТ и транскраниальную церебральную доплерографию [21, 32]. Лечение включает адекватный контроль артериального давления наряду с контролем отека мозга [33]. Миноциклин, блокируя ММП-9 (ответственный за отек после церебральной ишемии-реперфузии), оказался эффективным средством лечения СГ [31].

Непрямая реваскуляризация.

Непрямые хирургические процедуры основаны на том принципе, что часть васкуляризированной ткани, помещенная на поверхность мозга, может привести к образованию новых кровеносных сосудов [1]. Описаны различные методы: энцефало-мио-синангиоз (ЭМС), энцефало-дуо-артерио-синангиоз (ЭДАС), техника множественной хирургии отверстий, энцефало-дуо-артерио-мио-синангиоз (ЭДАМС) и энцефало-дуо-мио-артерио-перикриано-синангиоз (ЭДМАПС) [29]. Непрямая реваскуляризация зависит от образования новых сосудов, формирование которых может занять месяцы. Это также зависит от возраста: дети показывают лучшие результаты, чем взрослые [17, 33].

Процедуры комбинированной реваскуляризации сочетают в себе как прямую, так и непрямую реваскуляризацию. Прямое шунтирование обеспечивает немедленную перфузию головного мозга, тогда как непрямой компонент приводит к устойчивому ответу на реваскуляризацию [36]. В периоперационном периоде во избежание ишемических осложнений следует поддерживать нормокапнию, адекватный баланс жидкости в организме и артериальное давление [31]. Гиперкапния может привести к сужению сосудов, а гипокапния за счет вазодилатации приводит к феномену обкрадывания. Вот почему как гиперкапния, так и гипокапния могут привести к снижению СВФ. Поэтому крайне важно поддерживать нормокапнию в периоперационном периоде [29]. На послеоперационном этапе ПЭТ/ОФЭКТ можно использовать для измерения МК и оценки исхода операции [31].

Прогноз.

Многочисленные факторы определяют прогноз. Большое проспективное исследование было проведено на взрослых с БММ, которых лечили консервативно. В нем сообщалось о трех независимых факторах плохого прогноза: азиатском происхождении, истории ТИА и снижении цереброваскулярного резерва [27, 29, 31]. У детей в связи с большей распространенностью инфаркта головного мозга прогноз остается неблагоприятным. У взрослых вовлечение ПСА в эпизоды ишемии и повторное кровотечение при геморрагическом проявлении означают мрачный прогноз [29]. Исследование JAM показало влияние прямого шунтирования на снижение повторных кровотечений при геморрагических БММ, тем самым улучшая прогноз [34, 35]. Был проведен метаанализ для оценки влияния хирургического вмешательства на долгосрочные функциональные результаты у пациентов с БММ. В нем сообщалось о хорошем функциональном исходе в 82% по категории Кима. По данным метаанализа, комбинированная операция имела лучшие результаты, чем процедуры непрямой реваскуляризации [37, 38].

Выводы.

БММ — это цереброваскулярное окклюзионное заболевание, способное вызвать инсульт, эпилепсию и неврологический дефицит как у взрослых, так и у детей. Хромосома 17 (RNF213) играет роль в патогенезе, но точный молекулярный механизм еще предстоит подтвердить. Для постановки диагноза необходимо ангиографическое исследование. Процедуры прямой и непрямой реваскуляризации используются для предотвращения рецидива симптомов как при ишемической, так и при геморрагической БММ. Комбинированные процедуры продолжают набирать популярность, поскольку они обеспечивают немедленную реперфузию головного мозга наряду с устойчивой реваскуляризацией.

Литература

1. Epidemiology, diagnosis and treatment of moyamoya disease. Zhang H, Zheng L, Feng L. *Exp Ther Med*. 2019;17:1977–1984.
2. Moyamoya disease: a summary. Burke GM, Burke AM, Sherma AK, Hurley MC, Batjer HH, Bendok BR. *Neurosurg Focus*. 2009; 26:11.
3. Moyamoya disease: current concepts and future perspectives. Kuroda S, Houkin K. *Lancet Neurol*. 2008;7:1056–1066.
4. Moyamoya disease: epidemiology, clinical features, and diagnosis. Kim JS. *J Stroke*. 2016; 18:2–11.
5. Optimal surgical treatment for moyamoya disease in adults: direct versus indirect bypass. Starke RM, Komotar RJ, Connolly ES. *Neurosurg Focus*. 2009; 26:0.
6. Spontaneous occlusion of the circle of Willis in children: pediatric moyamoya summary with proposed evidence-based practice guidelines. Smith ER, Scott RM. *J Neurosurg Pediatr*. 2012; 9:353–360.
7. Nationwide survey on quasi-moyamoya disease in Japan. Hayashi K, Horie N, Izumo T, Nagata I. *Acta Neurochir*. 2014; 156:935–940.
8. Dursunov, AM. Transosseous osteosynthesis in the treatment of fractures of the proximal tibia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. №2. 2020/11/1. P. 1110-1112.
9. Inheritance pattern of familial moyamoya disease: autosomal dominant mode and genomic imprinting. Mineharu Y, Takenaka K, Yamakawa H, et al. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2006; 77:1025–1029.
10. Дурсунов, АМ; Шамшиметов, ДФ. Выбор метода оперативного лечения при вертебральных переломах бедренной кости. *Журнал Ортопедия, травматология и протезирование* №4. 2004. С. 86-88.
11. The association of the RNF213 p. R4810K polymorphism with quasi-moyamoya disease and a review of the pertinent literature. Zhang Q, Liu Y, Yu L, et al. *World Neurosurg*. 2017; 99:701–708.
12. Influence of inflammatory disease on the pathophysiology of moyamoya disease and quasi-moyamoya disease. Mikami T, Suzuki H, Komatsu K, Mikuni N. *Neurol Med Chir*. 2019; 59:361–370.
13. Temporal profile of the vascular anatomy evaluated by 9.4-tesla magnetic resonance angiography and histological analysis in mice with the R4859K mutation of RNF213, the susceptibility gene for moyamoya disease. Kanoke A, Fujimura M, Niizuma K, et al. *Brain Res*. 2015;1624:497–505.
14. Increased vascular MMP-9 in mice lacking RNF213: moyamoya disease susceptibility gene. Sonobe S, Fujimura M, Niizuma K, et al. *Neuroreport*. 2014; 25:1442–1446.
15. Increased expression of hepatocyte growth factor in cerebrospinal fluid and intracranial artery in moyamoya disease. Nanba R, Kuroda S, Ishikawa T, Houkin K, Iwasaki Y. *Stroke*. 2004; 35:2837–2842.
16. Increased levels of circulating endothelial progenitor cells in patients with Moyamoya disease. Rafat N, Beck GCh, Peña-Tapia PG, Schmiedek P, Vajkoczy P. *Stroke*. 2009; 40:432–438.
17. Дурсунов, АМ; Сайдиахматханов, СС; Дурсунов, СА; Рузикулов, ОШ. Клинико-психологические аспекты реабилитации пациентов с последствиями травм конечностей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*. №11. 2022. С. 78-82.
18. The different infarct patterns between adulthood-onset and childhood-onset moyamoya disease. Cho HJ, Jung YH, Kim YD, Nam HS, Kim DS, Heo JH. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2011; 82:38–40.
19. 19 Changing ischaemic lesion patterns in adult moyamoya disease. Kim JM, Lee SH, Roh JK. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2009; 80:36–40.
20. Homozygous c.14576G>A variant of RNF213 predicts early-onset and severe form of moyamoya disease. Miyatake S, Miyake N, Touho H, et al. *Neurology*. 2012; 78:803–810.
21. Sibling cases of moyamoya disease having homozygous and heterozygous c.14576G>A variant in RNF213 showed varying clinical course and severity. Miyatake S, Touho H, Miyake N, et al. *J Hum Genet*. 2012; 57:804–806.
22. Asymptomatic cerebral microbleeds in adult patients with moyamoya disease: a prospective cohort study with 2 years of follow-up. Sun W, Yuan C, Liu W, et al. *Cerebrovasc Dis*. 2013;35:469–475.
23. Moyamoya disease: a review of clinical research. Hishikawa T, Sugiu K, Date I. *Acta Med Okayama*. 2016; 70:229–236.
24. Research Committee on the Pathology and Treatment of Spontaneous Occlusion of the Circle of Willis; Health Labour Sciences Research Grant for Research on Measures for Infractable Diseases. Guidelines for diagnosis and treatment of moyamoya disease (spontaneous occlusion of the circle of Willis) *Neurol Med Chir (Tokyo)* 2012; 52:245–266.
25. Diagnosis of moyamoya disease: international standard and regional differences. Fujimura M, Tominaga T. *Neurol Med Chir*. 2015; 55:189–193.
26. "Brush Sign" on susceptibility-weighted MR imaging indicates the severity of moyamoya disease. Horie N, Morikawa M, Nozaki A, Hayashi K, Suyama K, Nagata I. *Am J Neuroradiol*. 2011; 32:1697–1702.
27. Antithrombotic therapy in neonates and children. Monagle P, Chan AKC, Goldenberg NA, Ichord RN, Journeycake JM, Nowak-Göttl U, Vesely SK. *Chest*. 2012; 141:0.
28. Cilostazol may improve cognition better than clopidogrel in non-surgical adult patients with ischemic moyamoya disease: subanalysis of a prospective cohort. Ando S, Tsutsui S, Miyoshi K, et al. *Neurol Res*. 2019;41:480–487.
29. Cerebrovascular events after surgery versus conservative therapy for moyamoya disease: a meta-analysis. Wouters A, Smets I, Van den Noortgate W, Steinberg GK, Lemmens R. *Acta Neurol Belg*. 2019;119:305–313.
30. Meta-analysis of prognosis of different treatments for symptomatic moyamoya disease. Li Q, Gao Y, Xin W, et al. *World Neurosurg*. 2019; 127:354–361.
31. Effects of extracranial-intracranial bypass for patients with hemorrhagic moyamoya disease: results of the Japan Adult Moyamoya Trial. Miyamoto S, Yoshimoto T, Hashimoto N, et al. *Stroke*. 2014; 45:1415–1421.
32. The efficacy of superficial temporal artery-middle cerebral artery anastomosis in patients with moyamoya disease complaining of severe headache. Okada Y, Kawamata T, Kawashima A, Yamaguchi K, Ono Y, Hori T. *J Neurosurg*. 2012; 116:672–679.
33. Progress on complications of direct bypass for moyamoya disease. Yu J, Shi L, Guo Y, Xu B, Xu K. *Int J Med Sci*. 2016;13:578–587.
34. Minocycline prevents focal neurological deterioration due to cerebral hyperperfusion after extracranial-intracranial bypass for moyamoya disease. Fujimura M, Niizuma K, Inoue T, Sato K, Endo H, Shimizu H, Tominaga T. *Neurosurgery*. 2014; 74:163–170.
35. Surgical management of moyamoya disease. Acker G, Fekonja L, Vajkoczy P. *Stroke*. 2018; 49:476–482.
36. Clinical and angiographic outcomes after combined direct and indirect bypass in adult patients with moyamoya disease: a retrospective study of 76 procedures. Zhao J, Liu H, Zou Y, Zhang W, He S. *Exp Ther Med*. 2018;15:3570–3576.

37. Predictors of clinical or cerebral lesion progression in adult moyamoya angiopathy. Hervé D, Ibos-Augé N, Calvière L, et al. *Neurology*. 2019; 93:388–397.
38. Effect of surgery on the long-term functional outcome of moyamoya disease: a meta-analysis. Yao Z, You C. *Turk Neurosurg*. 2019; 29:171–179.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000